

Бахронова — дочь Садоката Бахтияра.

Академия наук Республики Узбекистан

Главный докторант Института материаловедения

basadoqat@gmail.com

Аннотация В данной статье рассматриваются типы солнечных фотоэлектрических систем (QFE), (QFB), (QFP), (QFM), (QFT) и типы солнечных фотоэлектрических станций.

Ключевые слова: солнечная фотоэлектрическая станция, автономная qft, резервная (резервная) qft, батарея.

Абстрактный В этой стране рассматриваются типы солнечных фотоэлектрических систем (КСЭ), (КСФ), (КСФ), (КСФ), (КСФ) и типы солнечных фотоэлектрических станций.

Ключевые слова: солнечная фотоэлектрическая станция, автономная КТП, резервная (зарезервированная) КТП, батарея.

Солнечный фотоэлектрический элемент (QFE) является основным компонентом фотоэлектрических систем.

Фотоэлектрический модуль, батарея (БФЭ) - образована путем последовательного и параллельного соединения ФЭП. Применение QFB отличается высокой универсальностью: отличается малыми габаритами и простотой доставки в нужное место, может использоваться в качестве электростанции для коммунальных потребителей. QFB устанавливаются в раму из непроводящего материала. Такая форма обеспечивает возможность сборки КФБ в требуемых характеристиках (по току и напряжению), ремонта вышедшего из строя КФЭ простой заменой

Фотоэлектрические панели (ФЭП) - несколько фотоэлектрических панелей организованы в виде блоков, соединенных электроузлом, готовых к установке на месте эксплуатации.

Фотоэлектрическая решетка (QFM) состоит из нескольких взаимосвязанных QFP.

Рисунок 1.1. От QFE к QFM: 1 – QFE; 2 – КОС; 3 – КФП; 4 – КФМ

Солнечные фотоэлектрические системы (QFT) образованы комбинацией последовательно и параллельно соединенных QFM. В их состав (рис. 6.5.2) входят аккумуляторная батарея (АКБ), контроллер заряда-разряда, инвертор-преобразователь, механическая опорная конструкция, кабели, сменный разъем и т. д. QFT могут использоваться в различных потребителях электроэнергии, например, в освещении, перекачке воды, зарядке аккумуляторов, устройствах связи, медицинских учреждениях, местном бизнесе, передаче электроэнергии в сеть и т. д.

QFT не издают шума и не загрязняют окружающую среду во время работы. Правильно спроектированный и установленный QFT не требует большого объема технических услуг, имеет длительный срок службы и надежен в эксплуатации. Срок службы QFT составляет от 20 до 50 лет, что обеспечивает их долговечность.

Рисунок 1.2. Солнечная фотоэлектрическая электростанция мощностью 100 МВт: Перовская солнечная электростанция, Украина, Крым, село Перово. Компания Актив Солар

Солнечные фотоэлектрические системы в зависимости от их состава и функций можно разделить на следующие группы: автономные, резервные (резервные) и постоянно подключенные к сети (On-Grid, Grid-Tied).

Рисунок 1.3. Солнечная фотоэлектрическая электростанция мощностью 84,2 МВт: фотоэлектрическая электростанция Montaltodi Castro, Витербо, Италия. Компания Сан Пауэр

Автономный QFT. Автономные фотоэлектрические системы применяются в случаях, когда нет возможности подключить объект к городской электросети. Обычно такими системами оснащают дачи, загородные дворы и т.п. В зависимости от параметров элементов такие КТП применяются на небольшую постоянную нагрузку (светодиодные лампы, радиоприемник, ноутбук и т. д.), либо периодически на большую нагрузку (электронасос, электрочайник и т. д.). Автономная система электроснабжения может включать в себя ветрогенератор, дизельные или бензиновые генераторы.

Резерв (резерв) QFT. Резервные фотоэлектрические системы используются в случаях, когда электроснабжение в электросети неудовлетворительное. Отличие резервной системы электроснабжения от автономной QFT в том, что она постоянно подключена к электросети. При неудовлетворительных показателях напряжения питания в электрической сети или пропадании напряжения в сети он автоматически (инвертор с функцией байпаса) обеспечивает подключение нагрузки к системе резервного электроснабжения. В состав резервного QFT входят автоматика защиты, контроллер заряда, инвертор с функцией байпаса и солнечные батареи.

Системы, которые всегда подключены к городской электросети (On-Grid, Grid-Tied). Системы On-Grid — это системы, которые всегда подключены к электрической сети, а их автоматизация обеспечивает синхронную работу мини-электростанций (солнечных, гидро, ветряных и т. д.) с электрической сетью.

Основным элементом такой системы является инвертор, т.е. он предназначен для работы при постоянном подключении к сети (Grid Tie Inverter GTI). Будучи системой Grid Tie Inverter, она способна передавать избыточную энергию в сеть.

Особенности и преимущества этих систем:

- Прямое подключение инвертора к солнечной батарее (нет необходимости использовать батарею).

- Использование функции контроля точки максимальной мощности инвертора (автоматическая блокировка в точке максимальной мощности) в свою очередь создает возможность максимально эффективно использовать электроэнергию QFB. Это позволяет увеличить выработку электроэнергии до 20...30%.

Контроллер заряда-разряда имеет таймер для установки режима включения-разряда, который оптимизирует зарядку и разрядку при необходимости. Это помогает продлить срок службы батареи и автоматически включает и выключает утреннее и вечернее освещение.

Инверторы или преобразователи – преобразуют постоянный ток в переменный и, в свою очередь, служат для обеспечения качественного электроснабжения различных устройств и устройств в условиях непостоянного тока. Инвертор представляет собой импульсный преобразователь, преобразующий 12 (24, 48, 60) В постоянного тока в 220 В переменного тока частотой 50 Гц. Большинство инверторов имеют на выходе стабилизированное синусоидальное напряжение, что позволяет использовать их для питания практически любого оборудования и устройств. Номинальная мощность инверторов 150, 300, 500, 800, 1500, 2500, 5000 Вт. Конструктивно инверторы выполнены в виде отдельных блоков.

Все электронные устройства, входящие в фотоэлектрическую систему, имеют защиту от короткого замыкания, перегрева и перегрузок. Это обеспечивает надежность и эффективность работы.

Аккумулятор собирает энергию, вырабатываемую солнечным модулем. В составе КТП аккумулятор выполняет три функции:

- покрывает пиковую нагрузку, когда сам фотомодуль не покрывает пиковую нагрузку (резервный резерв);
- обеспечивает энергией ночью (кратковременное хранение энергии);
- компенсирует энергию при плохих погодных условиях или в периоды чрезвычайно высокого потребления энергии (среднесрочное накопление энергии).

За счет аккумуляирования электрической энергии КТП служат надежным источником электроснабжения днем и ночью, в любых погодных условиях.

Рисунок 1.3. Солнечная фотоэлектрическая электростанция мощностью 84,2 МВт: фотоэлектрическая электростанция Montaltodi Castro, Витербо, Италия. Компания Сан Пауэр

Устройство слежения за Солнцем — это устройство, обеспечивающее слежение за Солнцем. Благодаря отслеживанию солнечной энергии производство электроэнергии увеличивается на 10% зимой и на 40% летом по сравнению с тем, когда QFM установлен без работы. QFM установлен на мобильной платформе и вращается в соответствии с движением Солнца.

Система мониторинга является дорогостоящим электромеханическим устройством, поэтому ее применение не всегда экономически оправдано.

Многие страны переходят на активную солнечную энергетику, которая является возобновляемым, экономически полезным и экологически чистым источником энергии, строятся солнечные фотоэлектрические электростанции на основе КТП. В Германии, Италии, Испании, Китае, Канаде, Украине, Таиланде и многих других странах работают солнечные фотоэлектрические установки мощностью от нескольких МВт до 100 МВт.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. М. Рывкин. Фотоэлектрические явления в полупроводниках. М. «Физматгиз». 1963 г., 496 с. (Электрон версия).
2. Х. Акромов, С. Зайнобидинов, А. Тешабоев. Яримўтказгичларда фотоэлектрик ҳодисалар. «Ўзбекистон». 1994 й. 272 б.
3. А.Т.Мамадалимов, А.А.Лебедев, Е.В.Астрова. Спектроскопия глубоких центров в полупроводниках. Тошкент. «Университет», 1999, 164 стр.
4. WWW. Солардирест. сом.
5. WWW. Соларофс. Сом .